

SPEZIFISCHE KONSUMDIFFERENZIERUNG: KOSCHER- UND HALAL- ZERTIFIZIERUNG

VORTEILE EINER DIFFERENZIIERTEN ZERTIFIZIERUNG

1. Weidehaltung von Schafen auf dem Bauernhof Las Albaidas, Córdoba 2+3 Schafweiden 4. Schafrasse Lojeña, Loja, Granada

WAS UND WARUM:

Eine differenzierte Schafzertifizierung für koschere und Halal-Märkte ist der Schlüssel zum Zugang zu spezifischen, hochwertigen Nischen. Diese Zertifizierungen garantieren, dass die Produktionsprozesse strengen religiösen Anforderungen entspricht: Koscher, nach jüdischen Standards, und Halal, nach islamischem Recht. Jedes erfordert spezifische Verfahren für die Schlachtung, den Umgang und die Überwachung von Nutztieren, um die Achtung der Überzeugungen der Verbraucher zu gewährleisten. Diese Differenzierung ermöglicht es Produzenten, sich in wachsenden globalen Märkten wie dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika zu positionieren, wo diese Praktiken ein integraler Bestandteil der Kultur sind. Darüber hinaus stärkt sie das Vertrauen der Verbraucher, erhöht die Wettbewerbsfähigkeit und eröffnet Handelsmöglichkeiten. Die Implementierung klarer Standards und zuverlässiger Zertifikate reduziert rechtliche Risiken, verbessert die Rückverfolgbarkeit und gewährleistet eine Lieferkette, die ethischen, kulturellen und religiösen Werten entspricht - und maximiert so die Rentabilität des Schafsektors.

SCHLÜSSELWÖRTER: Zertifizierung, halal, kosher, Schafhaltung, Marketing

WIE WIRD DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN?

Um eine differenzierte Schafzertifizierung für Koscher und Halal zu implementieren, ist es unerlässlich, die spezifischen religiösen Anforderungen des jeweiligen Systems zu erfüllen. Beide Zertifizierungen erfordern eine vollständige Rückverfolgbarkeit, die sicherstellt, dass das Tier nach religiösen Standards behandelt und transportiert wird. Es ist notwendig, das Personal zu schulen, spezifische Qualitätskontrollen durchzuführen und mit anerkannten Zertifizierungsstellen in jedem Markt zusammenzuarbeiten. Neben der Dokumentation des Prozesses sind regelmäßige Audits und die Einhaltung internationaler und lokaler Vorschriften der Schlüssel zur Erlangung und Aufrechterhaltung dieser Zertifizierungen, die es erlaubt Nischenmärkte zu erschließen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Die Koscher- und Halal-Zertifizierung von Schafen bietet zahlreiche wirtschaftliche, kommerzielle und soziale Vorteile, indem sie die Erzeuger in spezialisierten, hochwertigen Nischenmärkten positioniert. Beide Zertifizierungen stellen sicher, dass Produktion, Handhabung und Schlachtprozesse strengen religiösen Standards entsprechen, was das Vertrauen der Verbraucher stärkt und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Im Fall von Felipe Molina, einem Merinoschafzüchter in der Provinz Córdoba, und Juan Antonio Moreno Cobo in Loja, Granada, setzen sie die Anforderungen der Koscher- und Halal-Zertifizierung um, um ihren Markt zu erweitern und ihre Produkte zu diversifizieren. Dies bedeutet, dass es möglich ist, Produkte zu einer Zeit zu verkaufen, in der der Lammfleischverbrauch in der Region geringer ist.

Die wirtschaftlichen und kommerziellen Vorteile sind zahlreich. Zum einen ermöglicht die Differenzierung bei der Zertifizierung den Zugang zu internationalen Märkten, da die Nachfrage nach koscheren und Halal-Produkten vor allem in Ländern des Nahen Ostens, Asiens, Europas und Nordamerikas stetig wächst. Diese Märkte bieten Wert und erfordern zertifizierte Produkte, was die Handelsmöglichkeiten erheblich erweitert. Verbraucher in diesen Nischen sind bereit, einen Premium-Preis für zertifizierte Produkte zu zahlen, da sie für Qualität und kulturelle Konformität stehen. Durch die Übernahme beider Zertifizierungen sind die Produzenten in der Lage, sowohl jüdische als auch muslimische Gemeinden zu beliefern und so ihre Marktreichweite zu maximieren. Der Abbau von Handelsbarrieren durch die Einhaltung religiöser Vorschriften minimiert rechtliche Risiken und erleichtert den Export in Länder mit strengen Vorschriften für koschere und Halal-Lebensmittel.

Koschere und Halal-Siegel verschaffen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlichen Produkten und differenzieren das Angebot in einem gesättigten Markt. Die Sicherstellung globaler Standards verbessert die Möglichkeit, an internationalen Lieferketten teilzunehmen und mit großen Händlern zusammenzuarbeiten.

KERNAUSSAGEN:

- Die Einhaltung religiöser Standards stärkt die positive Wahrnehmung der Marke und sichert ihre langfristige Nachhaltigkeit.
- Koschere und Halal-Siegel verschaffen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlichen Produkten und differenzieren so das Angebot in einem gesättigten Markt.
- Die Differenzierung ermöglicht es den Produzenten, sich auf wachsenden globalen Märkten wie dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika zu positionieren, wo diese Praktiken unverzichtbar sind.

Schafrasse Lojeña, Loja, Granada

Schafe vom Bauernhof von Juan Antonio Moreno Cobo, in Loja, Granada.

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> <https://ganaderosyganaderasenextensivo.org>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.